

Особенности суточного энергообмена и режима питания тамбовских студенток

Максинева Дмитрий Владимирович, кандидат биологических наук, доцент
Максименко Валерий Борисович, доктор медицинских наук, профессор
Тамбовский государственный университет

Аннотация. Цель исследования – выяснение особенностей суточного энергетического обмена и режима питания у девушек-студенток г. Тамбова с учетом типа телосложения. Были исследованы 372 девушки в возрасте 18-23 лет. Анализировались суточные энергозатраты, режим питания, телосложение. Проводилась соматометрическая оценка нарушений алиментарного статуса. Выявлены различные нарушения нутриционного статуса, среди которых особое внимание уделено синдрому соматической белковой недостаточности (СБН). Для девушек с синдромом СБН характерен сниженный уровень энергозатрат по сравнению с контролем. Заметное преобладание синдрома СБН у девушек с астеническим типом телосложения, вероятно, указывает на особенности анатомо-гистологических и нейроэндокринных механизмов развития белковой недостаточности.

Ключевые слова: алиментарный статус, синдром соматической белковой недостаточности, энергообмен, режим питания, телосложение.

Features of daily power exchange and power supply mode Tambov students

Maksinev Dmitry Vladimirovich, Ph. D, associate professor
Maksimenko Valery Borisovich, Dr. Med., Professor
Tambov State University

Summary. The purpose of the study is to elucidate the features of the daily energy exchange and nutrition regime of student girls in Tambov, taking into account the type of physique. 372 girls aged 18-23 years were examined. Daily energy consumption, diet, physique were analyzed. Somatometric assessment of alimentary status violations was carried out. Various disorders of nutritional status have been identified, among which special attention is paid to somatic protein insufficiency syndrome (SBN). Girls with SBN syndrome are characterized by reduced energy consumption compared to controls. The marked prevalence of SBN syndrome in girls with an asthenic type of physique probably indicates the features of anatomical-histological and neuroendocrine mechanisms of protein insufficiency.

Keywords: alimentary status, somatic protein insufficiency syndrome, energy exchange, dietary regimen, physique.

В организме студентов продолжается становление ряда функциональных систем, например, нейрогуморальной, поэтому они очень чувствительны к нарушению сбалансированности рациона питания. Крайне нерегулярный режим дня, сопряженный с хроническим недосыпанием и преимущественно ночной активностью, а также несоблюдение нормального режима питания и несбалансированность пищевого рациона студентов также являются важными факторами формирования различных нарушений нутриционного статуса, в том числе синдрома соматической белковой недостаточности (СБН), который в возрасте 16-20 лет отмечается в основном у девушек с частотой 11-18% [1, с. 128].

Целью исследования было выяснение особенностей суточного энергетического обмена и режима питания у девушек-студенток г. Тамбова с учетом типа телосложения. Исследование выполнено в Медицинском институте Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Участвовали 372 девушки (возраст 18-23 лет). Анализировались суточные энергозатраты, режим питания, телосложение. Проводилась соматометрическая оценка нарушений алиментарного статуса – выявление синдромов СБН

и соматической белково-энергетической недостаточности (СБЭН).

Соматометрическая программа включала измерение 25 признаков, измеряемых по стандартной методике [2, с.11-18] с использованием автоматизированного комплекса «Здоровый ребенок» КМД-10. Определение типа телосложения проводили по значению индекса Риса-Айзенка: $I = (ДТ \cdot 100) / (ПДГК \cdot 6)$, где ДТ – длина тела (см), ПДГК – поперечный диаметр грудной клетки (см) [3, с.15]. Рубрикация по величине индекса: до 96 – пикнический соматотип; от 96 до 104,3 – нормостенический тип, более 104,3 – астенический соматотип.

Синдром СБН определялся по соматометрическому индексу – окружность мышц плеча (ОМП), см, а также по значениям окружности плеча (ОП), см, и толщины кожно-жировой складки над трицепсом (ТКЖСТ), мм. $ОМП = ОП - 0,314 \cdot ТКЖСТ$ [4, с.15]. Наличие синдрома СБН констатировалось у студенток при величине ОМП меньше 20,9 см, ОП – до 25 см, ТКЖСТ – менее 10,8 мм. Синдром СБЭН диагностировался у обследованных по индексу массы тела (ИМТ) – если его величина была менее 19. Для исследования суточных энергозатрат использовалась компь-

ютерная программы «Анализ состояния питания человека» (версия 1.2.4) ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» [5, с.161-165]. Режим питания исследовали с помощью разработанной нами анкеты. Для статистического анализа результатов применяли компьютерную программу SPSS Statistics (версия 17.0). Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента.

У значительной части обследованных девушек были отмечены нарушения алиментарного статуса. Так, 17,4% студенток характеризовались сочетанием обоих синдромов нарушенного питания (СБН и СБЭН). Наиболее часто отмечался синдром СБН (72,3%), при этом у 69,8% из них этот синдром выявлен по значению ОМП. В то же время 9,1% обследованных девушек имеют избыточную массу тела, а 10,8% страдают ожирением. Недостаточная величина ОП позволила диагностировать синдром СБН у 42,9% девушек, а сниженные величины ТКЖСП установили его у 8,3% студенток. Лишь 6,4% обследованных нами девушек имели сочетание всех трех соматометрических индикаторов синдрома СБН, а 43,1% студенток имели два таких показателя. По нашему мнению, наиболее адекватным морфологическим критерием для выявления синдрома СБН у девушек является ОМП.

Анализ суточных энергозатрат организма показал, что девушки с синдромом СБН тратят энергии меньше примерно на 13% как в будние, так и в выходные дни ($p < 0,001$). Однако при этом энергетическая ценность их ежедневного рациона превышает аналогичный показатель девушек контрольной группы на 4,4%. В контрольную группу входили девушки с нормальным ИМТ и с отсутствием нарушений алиментарного статуса ($n=52$ чел).

Были проанализированы особенности энергетического обмена девушек с различной степенью выраженности синдрома СБН. Большинство девушек с синдромом СБН (47,2%) имели среднюю степень его выраженности, у 37,6% отмечена легкая степень, а у 15,2% - тяжелая форма. Анализ энергозатрат указывает на их минимальные значения у девушек со средней

тяжестью СБН. При этом значения энергозатрат у девушек со средней и тяжелой степенями синдрома СБН близки между собой. Все различия энергозатрат между девушками с разной степенью тяжести СБН и контрольной группой достоверны ($p < 0,001$). Между собой достоверно различаются показатели энергозатрат у девушек с легкой и средней степенью СБН ($p < 0,001$) и у девушек с легкой и тяжелой степенью синдрома ($p < 0,05$).

Распределение соматотипов у девушек с синдромом СБН было следующее: астеники - 75,8%; нормостеники - 22,0%; пикники - 2,2%. С синдромом СБЭН: астеники - 95,6%; нормостеники - 4,4%. Подобное распределение не является случайным, так как астенический вариант телосложения (узкие плечи, длинные тонкие конечности, ослабленное жировое отложение и относительно небольшая мышечная масса) служит морфологической предпосылкой для формирования синдромов СБН и СБЭН в юношеском возрасте, т.е. в фазу завершения ростовых процессов в организме.

Из девушек астенического типа телосложения с синдромом СБН большинство (50%) имели среднюю степень, 28% - легкую, а 22% - тяжелую степень синдрома. Среди представительниц нормостенического типа конституции в 57% случаев определена легкая степень СБН, в 32% - средняя, у 11% - тяжелая. Половина девушек пикнического телосложения имели легкую степень синдрома СБН, по 25% девушек данного соматотипа - среднюю и тяжелую.

Анализируя энергозатраты, отметим их минимальный уровень у девушек астенической конституции, тогда как у представительниц двух других типов они достоверно выше ($p < 0,01$) и между собой не различаются. В то же время энергетическая ценность суточного рациона показывает обратную динамику - девушки пикнического телосложения потребляют меньше всего килокалорий ($p < 0,05$), так как соблюдают диету с целью снижения массы тела. Максимальная калорийность рациона установлена для девушек нормостенической конституции.

Таблица 1. Количество энергии на 100 ккал энергозатрат у девушек с разной степенью выраженности синдрома СБН (ниже - процент от нормы)

№	Признак	Норма ($n=52$ чел)	Легкая ($n=101$ чел)	Средняя ($n=127$ чел)	Тяжелая ($n=41$ чел)
1.	Нижняя граница энергозатрат в будние дни, ккал	132,14 ± 14,89	146,17 ± 10,63 110,62	175,68 ± 11,40 132,95	165,54 ± 13,79 125,28
2.	Верхняя граница энергозатрат в будние дни, ккал	111,80 ± 12,56	122,02 ± 8,84 109,14	145,06 ± 9,25 129,75	136,41 ± 11,30 122,01
3.	Нижняя граница энергозатрат в выходные дни, ккал	139,58 ± 15,89	153,98 ± 10,76 110,32	189,71 ± 12,41 135,91	180,79 ± 15,31 129,52
4.	Верхняя граница энергозатрат в выходные дни, ккал	118,10 ± 13,41	128,58 ± 8,96 108,87	156,64 ± 10,09 132,63	148,95 ± 12,54 126,12

В табл. 1 представлены данные об относительном обеспечении суточных энергозатрат суммарной калорийностью рациона. Наиболее экономично тратят суммарную энергию, поступающую с пищей, девушки контрольной группы. В группах девушек с синдромом СБН по мере усиления его выраженности экономичность энергообеспечения снижается. Самый затратный суточный расход энергии отмечен в

группе девушек со средней степенью выраженности синдрома - превышение контрольных значений от 30 до 36% ($p < 0,05$). У девушек с тяжелой формой СБН ситуация несколько благоприятнее - разница с девушками контрольной группы 22-29%. Следовательно, средняя степень синдрома СБН у девушек юношеского возраста сопровождается наиболее зна-

чительными нарушениями метаболизма, требуя максимальной нутрициональной компенсации для обеспечения функционирования организма.

Таблица 2. Показатели энергообмена девушек с синдромом СБН (ниже – процент от среднесуточной потребности)

№	Показатель	Физиологическая норма [6, с. 29]	Среднесуточная потребность	Синдром СБН	Контроль
1.	Энерготраты, ккал	2000	2220 ± 48,3	1868,8 ± 17,16*** 84,18	2136,9 ± 39,80 96,26
2.	Энергоценность рациона, ккал	2000	2220 ± 48,3	2801,1 ± 111,37*** 126,18	2653,2 ± 307,09 119,51

Различия между группами достоверны (***) - $p < 0,001$

В табл. 2 приведены характеристики энергетического обмена девушек исследованных групп в сравнении с физиологическими нормами и среднесуточной потребностью. Приведенные в них данные свидетельствуют о существенном дисбалансе энерготрат у девушек обеих изученных групп. Особо следует отметить факт меньших энерготрат, но большей калорийности суточного рациона девушек с синдромом СБН. Недостаточная физическая активность является существенным фактором ингибирования белкового синтеза в мышцах [7, с. 44].

Анализ результатов исследования режима питания с целью выяснения соблюдения принципов рационального питания не выявил достоверных различий среди девушек с синдромом СБН и контрольной группой. Большинство обследованных студенток принимают пищу три раза в день (43,3%), 32,8% девушек – четыре раза, 17,9% – дважды в день и 6% – пять раз в течение суток. Структура режима питания выглядит следующим образом: у большинства девушек присутствует ужин (27,8%), 26% завтракают, 22,9% обедают, 12,1% принимают пищу на ночь или ночью, у 5,8% есть второй завтрак и 5,4% кушают во время полдника. Что касается объема принятой пищи, то подавляющее большинство обследованных девушек (64,2%) наибольшее количество нутриентов употребляют во время ужина, 26,9% – во время обеда, 6% – во время полдника и лишь 3% – за завтраком.

Итоги анкетирования свидетельствуют, что у обследованных девушек присутствуют нарушения нормального режима питания. Несмотря на то, что большинство студенток питаются с достаточной регулярностью (3–4 раза в день), основное количество нутриентов приходится на вечернее время. 74% девушек не завтракают, что не может не отражаться на степени усвоения учебного материала. По литературным данным [8, с. 23; 9, с. 483], установлена зависимость между успеваемостью и характером питания: отмечается худшее усвоение учебного материала при отсутствии завтрака. Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что более половины

студентов (53,6%), которые учатся преимущественно на оценки «удовлетворительно», принимают пищу всего два раза в день. Вместе с тем обучающиеся на «хорошо» в подавляющем большинстве случаев (72,6%) стараются соблюдать трехразовый режим питания. Во время перерыва между занятиями лишь 17,1% успевают пообедать. У студенток отсутствует постоянное время приема пищи, перерывы между которыми могут превышать 5–6 часов, что нарушает сложившиеся ритмы функционирования пищеварительной системы. Все это неблагоприятно отражается на ее функциях, и со временем приводит к развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Можно констатировать, что особенности суточного энергообмена и режима питания тамбовских студенток далеки от соблюдения принципов рационального питания, что не может не вызывать серьезной озабоченности и требует мер коррекции.

Выводы

1. Для девушек с синдромом СБН характерно снижение суточных энерготрат по сравнению с контрольной группой. Одной из причин развития синдрома СБН у девушек является недостаточное развитие мышечной ткани и связанное с ним уменьшение ОМП, обусловленное достоверным снижением суточных энерготрат и недостаточным синтезом белка в мышцах.

2. Сметное преобладание синдрома СБН у девушек с астеническим типом телосложения, вероятно, указывает на особенности анатомо-гистологических и нейроэндокринных механизмов развития белковой недостаточности.

3. У обследованных девушек установлены определенные нарушения всех основных принципов рационального питания, заключающиеся в несоответствии суточных энерготрат и энергетической ценности питания, нарушению соотношения макронутриентов и неадекватному трудовой деятельности режиму питания.

Литература:

- Архипов Р.Н., Буланова В.В., Голованов С.А., Рупа М.Д., Расулов М.М., Бобкова С.Н., Беликова О.А., Анохина Н.Д. Связь питания с физическим развитием и частотой возникновения острых респираторных заболеваний среди юношей и девушек // Сибирский педагогический журнал. 2011. №5. С. 128–132.
- Волков-Дубровин В.П., Гудкова Л.К., Павловский О.М., Смирнова Н.С. Методика морфофизиологических исследований в антропологии. М.: Издательство МГУ, 1981. – 103 с.
- Rees W.L., Eysenck H.J. Factorial study of some morphological and psychological aspects of human constitution // Journal of Medical Sciences. 1945. Vol. 91. № 382. P. 8–21.

4. Букавнева Н.С., Поздняков А.Л., Никитюк Д.Б. Методические подходы к использованию комплексных антропометрических методов исследования в клинической практике // Вопросы питания. 2007. Т. 76. № 6. С. 13-16.
5. Мальцева О.Д. Компьютерная программа ГУ НИИ Питания РАМН «Анализ состояния питания человека» // Здоровоохранение. 2008. № 2. С. 161-165.
6. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 36 с.
7. Никитюк Д.Б., Ключкова С.В., Рожкова Е.А. Спортивное питание: требования и современные подходы // Вопросы диетологии. 2014. №1. С. 41-44.
8. Рочев В.П., Крашевский Л.В., Куслина Л.В., Сучкова Н.В. Питание, состояние здоровья и успеваемость студентов вуза // Научная дискуссия: вопросы медицины. 2016. Т. 7. №38. С. 21-24.
9. Бурак И.И., Миклис Н.И., Лоллини С.В., Казимиров И.С., Ширякова Т.А., Яковлева М.С. Влияние питания на успеваемость студентов-медиков. / Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации. Материалы 74-ой научной сессии сотрудников университета. Под редакцией А.Т. Щастного. Витебск, 2019. С. 482-484.